

XALQARO KOMMUNIKATSIYALARDA PRNING O'RNI VA IMIJ YARATISH MASALALARI

Yusupova Zulayxo Abduraimovna

O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti
Registrator ofisi menejeri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16938621>

Annotatsiya: Ushbu maqolada xalqaro kommunikatsiyalarda PRning o'rni va imij yaratish dagi ahamiyati tahlil qilinadi. Globalizatsiya sharoitida davlatlar, xalqaro tashkilotlar hamda transmilliy korporatsiyalar o'z faoliyatini jahon jamoatchiligiga to'g'ri yetkazish va ijobiy qiyofa shakllantirish uchun PR strategiyalaridan samarali foydalanmoqda. Imij yaratishning mexanizmlari – ommaviy axborot vositalari bilan hamkorlik, raqamli kommunikatsiyalar, madaniy diplomatiya hamda krizisli PR faoliyati orqali izohlanadi. Shu bilan birga, xalqaro imijni shakllantirishda yuzaga keladigan axborot raqobati, madaniy tafovutlar va soxta xabarlar muammosi ham tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: xalqaro kommunikatsiya, PR, imij, davlat imiji, korporativ imij, shaxsiy imij, jamoatchilik bilan aloqalar, raqamli kommunikatsiyalar.

Abstract: This article analyzes the role of PR in international communications and its importance in image creation. In the context of globalization, states, international organizations, and transnational corporations are effectively utilizing PR strategies to accurately convey their activities to the global community and shape a positive image. The mechanisms of image creation are explained through cooperation with mass media, digital communications, cultural diplomacy, and crisis PR activities. Additionally, the article examines the challenges of information competition, cultural differences, and false information that arise in the formation of an international image.

Keywords: international communication, PR, image, state image, corporate image, personal image, public relations, digital communications.

Globalizatsiya jarayonida xalqaro kommunikatsiyalar insoniyat hayotining barcha sohalariga chuqur ta'sir ko'rsatmoqda. Shu jarayonda jamoatchilik bilan aloqalar (Public Relations – PR) faoliyati davlatlar, transmilliy korporatsiyalar, xalqaro tashkilotlar va nodavlat institutlar uchun samarali kommunikativ vositaga aylandi. Xalqaro PRning asosiy maqsadi – milliy manfaatlarni xalqaro miqyosda to'g'ri yoritish, ijobiy imij yaratish hamda turli auditoriyalar bilan o'zaro ishonchli munosabat o'rnatishdir.

Olim Edvard Bernayzning fikriga ko'ra, "Public Relations – jamoatchilikning qiziqishlarini moslashtirishga yo'naltirilgan harakatdir"¹. Har ikkala qarashda ham jamoatchilik fikriga bo'lgan mo'tadil munosabat va aniq fikr shakllantirishga ko'maklashish ustuvorlik qiladi. Jamoatchilik bilan aloqalarning iqtisod, siyosat, madaniyat, ilm-fan va boshqa turli sohalarda ko'rinishlari mavjud bo'lib, soha xususiyatidan kelib chiqib aholi fikrini shakllantirishga xizmat qiladi. PRda fikr hamisha turli rakurslarda o'rganilib, ommaga yo'naltiriladi. PR o'ziga xos tafakkur maydonini vujudga keltirgan holda samarali natijalarga erishish uchun jamoatchilik fikrini tinglab xulosa chiqarishi maqsadga muvofiqdir.

"Public Relations" termini ilk bor 1807-yilda AQSHning uchinchi prezidenti Tomas Jefferson tomonidan qo'llangan bo'lib, keyinchalik PR atamasi tobora ommalashib bordi. Jamoatchilik bilan aloqalar, fikr almashish va aniq xulosalarga bo'lgan ehtiyoj jamoatchilik bilan aloqalar amaliyotining dunyo bo'yicha keng tarqalishiga yo'l ochdi va ma'lum prinsiplarga asoslanib rivojlanib bordi. U ijtimoiy voqelikka aylandi va turli maqsadlarga yo'naltirildi.

Xalqaro kommunikatsiyalarda PRning o'rni

1. Madaniy ko'prik vazifasi – PR turli xalqlar o'rtasida madaniy va axborot aloqalarini mustahkamlab, ularning o'zaro tushunishini yengillashtiradi.

2. Davlat imijini shakllantirish – davlatlar o'z tashqi siyosatini ommalashtirishda, turizm va investitsiyalarni jalb qilishda PR strategiyalaridan keng foydalanadi.

3. Xalqaro tashkilotlar faoliyatida – BMT, YUNESKO, Yevropa Ittifoqi kabi tuzilmalar dunyo jamoatchiligiga o'z faoliyatini tushuntirishda PR vositalarini qo'llaydi.

4. Korporativ PR – transmilliy kompaniyalar o'z brendini xalqaro bozorda tanitishda va iste'molchilar ishonchini qozonishda PR kampaniyalaridan samarali foydalanadi.

PR xalqaro kommunikatsiyalarda muhim o'rin tutib, davlatning imijini shakllantirishda yaqindan ko'mak beradi. Turli davrlarda jamoatchilik bilan aloqalarni kuchaytirish davlat rivojiga, mamlakatning tashqi imijini shakllantirishda ijobiy natijalarga olib kelgan. Jamoatchilik bilan aloqalar yaxshi olib borilsa, shu davlatning siyosati ham, xorijiy munosabatlardagi o'rni ham yuksalib boradi. PRning keng yo'lga qo'yilishi, olib borilayotgan islohotlarning yanada mustahkamlanishiga xizmat qiladi va shu bilan birga davlatlar o'rtasidagi o'zaro ijtimoiy-siyosiy munosabatlarni yanada mustahkamlaydi. Shu

Чумиков А. Паблик Рилейшнз для профессионалов, - М., 2000. С.12.

o'rinda ispan faylasufi Ortega Gassetning quyidagi fikrini keltirib o'tish lozim: "Dunyoni jamoatchilik fikri boshqaradi"². Darhaqiqat, jamoatchilik fikri orqali mamlakat nafaqat milliy, balki xalqaro maydonda ham nufuzini anchayin ko'tarishga erishadi. Zamonaviy xalqaro munosabatlarda ma'lum davlatning e'tirof etilishi, avvalo uning tan olinishi bilan boshlanadi. Ayni shu e'tirof, tan olinish orqali mamlakatning tashqi imiji shakllanib boradi. PR esa mana shu imijning birlamchi vositasi hisoblanadi. Xalqaro media makonda mamlakat imijini yaratish, birmuncha mas'uliyatli ish. Ya'ni, xalqaro kommunikatsiyalarda boshqa mamlakat tashqi siyosatiga daxl qilmagan holda PR olib borish muhim. Sababi "Hech bir davlat boshqa davlatlardan uzilgan holda yashay olmaydi, ularning barchasi xalqaro hamkorlik rishtalari orqali bir-birlariga daxldordirlar. Zero, global muammolarni bartaraf etishda har bir davlat o'z manfaatlarini ana shu xalqaro hamkorlik manfaatlari bilan muvofiqlashtirmog'i kerak bo'ladi"³.

Imij – xalqaro PRning markaziy tushunchasidir. Imij yaratish – bu faqat tashqi ko'rinishni shakllantirish emas, balki muayyan davlat yoki tashkilotning qadriyatlarini, maqsad va manfaatlarini jahon jamoatchiligiga ijobiy talqinda ko'rsatishdir.

Davlat imiji: siyosiy barqarorlik, iqtisodiy rivojlanish, ijtimoiy qadriyatlar orqali shakllanadi.

Korporativ imij: mahsulot sifati, ijtimoiy mas'uliyat, ekologik tamoyillarga rioya qilish orqali mustahkamlanadi.

Shaxsiy imij: xalqaro miqyosdagi siyosatchilar, diplomatlar va yetakchilar faoliyatida katta ahamiyatga ega bo'lib, ular orqali butun davlatning qiyofasi tasavvur qilinadi.

Mamlakatning siyosiy nufuzini oshirishda PR, xususan OAVlar asosiy o'rinda turadi. Ularda e'lon qilingan reklama, ko'rsatuv va maqolalar yurtimiz imijini vujudga keltirish va rivojlanishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, mamlakat ichidagi muammolarning bartaraf etilishi ichki imijni mustahkamlasa, tashqarida kuzatilayotgan muammolar yuzasidan olib boriladigan ishlar tashqi imij masalasini hal etadi. Ularning har ikkalasi birlashib, mamlakatning yaxlit muvaffaqiyatli imijini ta'minlaydi. Mazkur yaxlitlik bir qaraganda bir-biriga ta'sir etmaydigandek ko'rinadi, ammo ular bir-biriga aloqador. "Jahon tajribasi shundan darak beradiki, muayyan bir davlatning tashqi siyosati uchun milliy davlatchilik borasidagi ustuvor

Сэм Блэк. Введение в публик рилейшнз. - М., 1998. С.40. 243

Морозова Л.А. Влияние глобализации на функции государства. // Государство и право, 2006. №6.

С 101-102. 244

manfaatlariga tayanadi”⁴. Boshqacha qilib aytganda dunyo mamlakatlari PRdan davlat siyosatini kuzatish, ular haqida fikr yuturitish, baho berish va mamlakatdagi ahvol haqida dunyo jamoatchiligi fikrini shakllantirish kabi bir nechta usullarda foydalanib kelmoqda. Endilikda davlatning salohiyati – tashqi siyosati, atrofdagilarga berayotgan axboroti, qilayotgan PR bilan o’lchanadi. Shu jarayonning o’zi PRning rivojlanishi, butun jahon davlatlari orasida jadallashuvidan darak beradi.

Xalqaro PRda imij yaratish mexanizmlari:

1. OAV bilan hamkorlik – xalqaro matbuotda ijobiy xabarlar berish, intervyu va press-relizlar orqali jamoatchilikka chiqish.
2. Raqamli kommunikatsiyalar – internet va ijtimoiy tarmoqlar orqali global auditoriyaga tezkor va bevosita murojaat qilish.
3. Madaniy diplomatiya – san’at, sport, ta’lim va turizm sohalarida o’zaro almashinuv orqali ijobiy tasavvur uyg’otish.
4. Krizisli PR – xalqaro maydonda yuzaga keladigan salbiy axborotlarni tezkorlik bilan neytrallashtirish va muvozanatlashtirish.

Imij yaratishda muammolar

Axborot raqobati: global axborot oqimida ijobiy imijni doimiy saqlash mushkul.

Madaniy tafovutlar: PR strategiyasi turli madaniyatlar talqinida turlicha qabul qilinishi mumkin.

Soxta axborotlar va feyk xabarlar: xalqaro imijni buzuvchi omil sifatida dolzarb muammo.

Krizis holatlari: iqtisodiy, siyosiy yoki ekologik inqiroz PR orqali ijobiy tasvirni zaiflashtirishi mumkin.

Xalqaro kommunikatsiyalarda PR – zamonaviy diplomatiya, iqtisodiy integratsiya va madaniy almashinuvning muhim vositasidir. Ijobiy imij yaratish davlatlar va tashkilotlarning xalqaro maydondagi obro’sini oshiradi, ular bilan hamkorlik qilishga tayyor bo’lgan auditoriya sonini ko’paytiradi. Shu bois PR strategiyalarini to’g’ri ishlab chiqish va zamonaviy axborot texnologiyalarini qo’llash xalqaro kommunikatsiyalarda muvaffaqiyat kalitidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

1. Чумиков А. Паблик Рилейшнз для профессионалов, - М., 2000.
2. Сэм Блэк. Введение в паблик рилейшнз. - М., 1998.

⁴ Sharopova S. Milliy manfaatlar ko’zgusi. // Tafakkur, 2002. 2-son. 26-b. 245

3.Морозова Л.А. Влияние глобализации на функции государства.//Государство и право, 2006. №6.

4.Sharopova S. Milliy manfaatlar ko`zgusi. // Tafakkur, 2002. 2-son.

